

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

ERON ADABIYOTINING DARG‘ALARI

Mustafoyeva Mushtariy

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Sharq sivilizatsiyasi va tarix fakulteti

3-kurs fors-ingliz guruhi talabasi

mustafoyevamushtariy366@gmail.com

Ilmiy rahbar: N.T. Xodiyeva., TDSHU, “Eron-afg‘on filologiyasi” kafedrası
katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Biz bilamizki, avvaldan, Eron bilan O‘zbekiston munosabatlari yaxshi bo‘lgan. Shuningdek, bu ikki davlat bilan aloqalarni rivojlantirish uchun ko‘plab hujjatlar imzolangan. Ikki mamlakat hududlari o‘rtasidagi iqtisodiy, turizm va madaniy aloqalarni faollashtirish ko‘zda tutilmoqda. Ushbu maqolada ham Eron adabiyotiga, umuman olganda Eron she‘riyatining yorqin vakilasiga to‘xtalib o‘tilgan. Bilamiz, Eron adabiyoti necha asrlarga borib taqaladi. Maqolada Fors she‘riyatining malikasi Furo‘g‘ Farruxzod ijodiga va hayotiga to‘xtalib o‘tilgan. Ko‘hna fors she‘riyatining bugungi saltanati qancha buyuk bo‘lsa uning albatta bir malikasi bor. U ham bo‘lsa Furo‘g‘ Farruxzoddir. Maqolada uning she‘riyatga bo‘lgan muhabbati ijodkor sifatidagi she‘rga bo‘lgan samimiyati, hatto, oilasidan ijodni ustun qo‘yishi ajoyib tarzda ochib berilgan. Shu bois Fors she‘riyatining yorqin vakilasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Eron she‘riyati, borliq, vujud, Furo‘g‘ Farruxzod, Parvez Shopur, fors adabiyoti, Alisher Navoiy, Farididdin Attor, Vorschau

O‘zbek-Eron adabiy aloqalari ildizi fors va turkiy adabiyot o‘rtasidagi munosabatlarga borib taqaladi.³⁷ Umar Xayyom, Firdavsiy, Sa‘diy Sheroziy va Hofiz Sheroziylar she‘riyatining turkiy o‘lkalarda mashhur bo‘lishi ikki qutb

³⁷ Правда востока Yangi o‘zbekiston

adabiyotining shakllanishida o'ziga xos o'rin tutgan. Alisher Navoiyning Farididdin Attorning ijodiga bo'lgan hurmati ikki adabiyot do'stligining yorqin namunasi ekanligini shundan bilishimiz mumkin. Bilamizki, Alisher Navoiy "Mantiq ut-tayr" ni yod olgan, uning taassurotlari bir umr onggida, yuragi tubida saqlab yurgan Navoiy umri poyonida u asarga javob, tazmin tarzida "Lison ut-tayr" asarini yozgan. O'zbekistonda tarjima borasida ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Eron adabiyotida qilingan so'nggi tarjimalar qatorida Ali Muhammad Afgoniyning "Ohu xonimning eri" romanini, Ehson Tabariy, Nodir Nodirpur, Salmon Hirotiy, Furo'g' Farruxzod, Qaysar Aminpur, Samad Behrangiy she'r, Sodiq Hidoyat, Faridun Amuzoda Xaliliy, Faridun Tonkaboniy, Xusrav Shohoniy, Hushang Murodiy, Kermoniy hikoyalarini ko'rsatish mumkin. Hattoki bu tarjimalar "Jahon adabiyoti" jurnalida chop etilgan.

Eron adabiyotining she'riyatini Furo'g' Farruxzod she'rlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. XX asr jahon she'riyatining yetuk vakillaridan biri hisoblanadi. Bu barkamol inson san'at, go'zallik, ishq-u, mehribonlik shaydosi edi. Qisqa umri davomida bir lahza ham adabiyot va san'at dunyosidan ayrilmadi. Uning isyonli ijodi va jozibali siymosi jahon tavajjuhini unga qaratdi. Uning she'rlari va filmlari dunyoga tanildi. Unga bo'lgan e'tibor shunday yuksak ediki, birgina 1965 - yili uning hayoti haqida ikki film yaratildi. Bularning biri YUNESKO tomonidan yaratilgan yarim soatli va ikkinchisi taniqli italyan kinorejissiyori Bernardo Bertoloji suratga olgan 15 minutlik shoira va san'atkor hayoti haqida filmlardir. Furo'g' Farruxzod 1935-yil 5- yanvarda Tehron shahrida dunyoga keldi. Otasining kattagina kutubxonasi bor edi. Shu sababdan Furo'g' kichikligidayoq kitob bilan tanishdi, kitoblar orasida yashab ulg'aydi. U she'r kitoblarini ko'proq o'qib yodlar edi, shuning uchun ko'p o'tmay ilhom parisi uning huzuriga keldi. Furo'g' 13-14 yoshidanoq she'r yoza boshladi. Uning "Asir" nomli birinchi she'riy to'plami 1952- yilda, ya'ni 17 yoshida nashr etildi. Shu yili uning "Gunoh qildim, to'liq lazzat gunohi" nomli she'ri bir

jurnalda bosilib, ancha shov-shuvlarga oilaviy janjallarga sabab bo'ldi. 1957-yili "Devor" nomli ikkinchi she'riy to'plami bosilib chiqdi. Bu to'plamdagi she'rlar uning boy tajribalarga erishganidan, sh'ning yangi cho'qqilarini zabt etganidan xabar bersada, mazmun jihatdan "Asir" to'plamining davomi edi. Bu barkamol inson san'at, go'zallik, ishq-u mehribonlik shaydosi edi. Shuning uchun she'rdan tashqari kinoda prodyuserlik, montaj va ovoz berish sohalarida ham ishladi, film (kino) va teatrdan muvaffaqiyatli rollar ijro etdi, bir zum ham ijoddan, mehnatdan tinmadi. U 1958-yilda "Bir olov" nomli qisqa metrajli hujjatli filmini montaj qildi. Bu film 1962- yilda Italiyada qisqa va hujjatli filmlarning 12- festivalida oltin medalga sazovor bo'ldi.³⁸ Ammo uning ajoyib va mangu ishi moxovlar hayoti-yu orzulari haqida yaratgan "Uy qoradir" nomli qisqa metrajli hujjatli filmidir. Bu film 1963- yili Germaniyada "Eng yaxshi hujjatli film" mukofotini oldi. Filmning ta'siri shuncha kuchli ediki, dunyoning nufuzli festivallaridan biri "Vorschau" 14- festivali o'zining eng katta mukofotini shoir so'zini "Uy qoradir" filmining so'zlaridan tanlab qo'ydi. Shoir 1964- yili 30 yosh arafasida "Qayta tug'ilish" she'riy to'plamini nashr ettirdi. Bu to'plamdagi she'rlar haqiqatan ham shoirning she'r dunyosida qayta tug'ilganidan, insoniy barkamolligi-yu san'atdagi takomilidan dalolat berardi. Ammo u, har bir haqiqiy shoirdek, shunday ulkam yutuqlardan hali ham qoniqmagan edi. U yoshligidan she'r kitoblardan ko'proq o'qib yodlard. U suhbatlaridan birida bunday degan edi.

"Har kuni 2-3 g'azal yozardim. Oshxonadami, tikuv mashinasi ustidami, baribir edi. Bu she'rlarni e'lon qilmaganman va haligacha ular she'r edimi yuqmi, bilmayman, ammo shuni bilamanki, ular juda sodda va samimiy edi. Men u paytda o'z tilim, uslubim va dunyoqarashimni topmagan edim". Furo'g' 16 yoshda insitutni bitirib ishga kirmagan, o'zidan 15 yosh katta bo'lgan Parvez Shopurga turmushga chiqdi. Ular turmush qurganda bir nikoh ko'ylagini sotib

³⁸ <https://n.kh-davron-uz>

olishga qodir emasdilar. Furo‘g‘ ayollar san‘at kollejining tikuvchilik va rassomlik bo‘limini tugatdi. Hayot qiyinchiliklari sababli otasining uyida yashab yurardi. Vaziyat taqozosi bilan otasining uyidan chiqib, bir xona ijara olishga majbur bo‘ldi. O‘shanda bosh qo‘yish uchun bir yostig‘i ham yuq edi. Shuningdek, ishi ham, puli ham. Do‘stlar oraga tushib, otasini o‘z uyidan asbob-anjomsiz, bo‘sh bir xona berishga ko‘ndirdilar, qolgan eng kerakli ro‘zg‘or buyumlarini o‘zlari sovg‘a qildilar. Furo‘g‘ shu zamonda xudbin, ikki yuzli odamlardan ranjib, hayotdan hafsalasi pir bo‘lgan edi. Furo‘g‘ 1953- yili eri Parvez Shopur bilan yangi hayot boshlash maqsadida Ahvoz shahriga ko‘chib ketdi, ammo ko‘p turolmay qaytib keldi, chunki ular orasidagi tushunmovchiliklar nizolar shunchalik jiddiylashib ketgan ediki, Komyor nomli o‘g‘lining tug‘ilishi ularni yarashtira olmadi. Bu janjallardan qattiq charchagan shoira bir muddat ruhiy kasalxonada ham yotib chiqdi. Kasalxonadan chiqqandan keyin ham ko‘p vaqtgacha sog‘lig‘i ko‘ngildagidek emas edi. Furo‘g‘ va Shopur ikki qarama-qarshi dunyo edilar. Furo‘g‘ hissiyotga berilgan, tinimsiz, telba bo‘lsa, Shopur mantiqiy, hisob- kitobli, oddiy erkak edi. Oxiri bu ikki dunyo kelisha olmay, 1955- yili ajrashdilar. Furo‘g‘ erini sevar, ammo she‘rini ko‘proq yaxshi ko‘rar edi. Furo ‘g‘ she‘rni deb, eri-yu bolasidan ayrilgan edi. Endi she‘r uning do‘sti, jufti, yarmini butun qiladigan qism edi. U bir suhbatida “Ikki odamning o‘zaro aloqasi hech qachon, ayniqsa, hozirgi zamonda, mukammal emas, ammo she‘r menga shunday bir do‘stki, unga yetganimda u bilan dardlasha olaman, u shunday bir juftki, meni to‘ldira oladi. Ba’zi odamlar o‘z kamchiliklarini boshqa odamga sig‘inish bilan to‘ldirmoqchi bo‘ladilar, ammo hech qachon to‘ldira olmaydilar. Agar to‘ldirsa edi, shu aloqaning o‘zi dunyo-yu borlig‘ning eng ulug‘ she‘ri bo‘la olmasmidi” She‘r Furo‘g‘ uchun bir derazaga aylandi. U deraza orqali “borliq” bilan bog‘landi. O‘zi bunday degan edi. “She‘r men uchun bir derazadir. Qachonki, u tomonga borsam, o‘zidan o‘zi ochiladi. Men u yerda o‘ltiraman, qarayman, yig‘layman, kuylayman, shovqin ko‘taraman daraxtlar tasviri bilan qo‘shilib ketaman va

bilamanki, derazaning narigi tomonida bir fazo bor , biron odam bor. Bu odam 200- yildan keyinmi yo 300 yil oldinmi tug‘ilgan, buning farqi yuq. She‘r-u borliq va “vujud” bilan bog‘lanish vositasidir. Yaxshiligi shundaki, odam she‘r yozganda, men ham borman, yo men bor edim, deyish mumkin. Men o‘z she‘rimda bir narsani izlayman, aksincha , o‘z she‘rimda o‘zimni topaman. 1959- yilda Furo‘g‘ ga Italiyaga safar qilish imkoniga muyassar bo‘ldi. Shoir u yerdagi hayotni ko‘rib, bu yerdagi insonlarning qanchalik haqirligini va yutuq-kamchiliklarini bilib oldi. Safardan qaytgach, o‘zini butunlay o‘z she‘ri-yu san‘atiga bag‘ishladi. Furo‘g‘ning kundan- kunga oshib borayotgan shuhrati, ongi , iste‘dodi, hayotga-yu, odamlarga bo‘lgan munosabati ham hasadchilar va an‘anaparast shoirlar-u tanqidchilar sonini orttirdi, ammo, u bu qarshiliklar-u, yaxshi- yomon gaplarga e‘tibor bermay, o‘z yo‘lini davom ettirdi. Hayot qiyinchiliklari, turli azoblar qurshovida yashagan. Furo‘g‘ 1967- yili 13- fevral kuni avtomobil halokatidan vafot etdi.³⁹ Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash joizki, umr bergan qiyinchiliklar, sarson-sargardonlik, farzand sog‘inchi uni irodasini buka olmadi. U faqat ijodni sevdi, she‘rga bo‘lgan muhabbat uni bir zum bo‘lsa ham tark etmadi. Shoir ijodida samimiylik, ezgulik ishq-muhabbat uf urib turardi. Fors she‘riyatining bugungi saltanati qancha ulkan bo‘lmasin, uning bir shavkatli malikasi bor. Uni hamma taniydi, hamma sevadi, hamma hurmat qiladi. Bu malika foniy dunyoni tark etgani yo‘q, balki oldingidan ham shavkatliroq, saltanatga erishdi. Fors she‘riyatining bu go‘zal malikasi Furog Farruxzoddir. O‘zining o‘lmas asarlari bilan kitobxonlar qalbida mangu yashaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Правда востока “Yangi O‘zbekiston” 2023.
2. <https://n.kh-davron.uz>
3. Furo‘g‘ Farruxzod. “She‘rlar”. Odil Ikromov.

³⁹ Furo‘g‘ Farruxzod. She‘rlar. Odil Ikromov tarjimalari